

KIBERJINOYATCHILIK VA UNGA QARSHI KURASHISH
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ
CYBER CRIME AND THE FIGHT AGAINST IT

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi:

Soliyeva Naimaxon Alimardon qizi, Isomiddinova Oyshaxon Tojiddin qizi,

Ahmadjonova Durdona Alisher qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada internet tarmog‘i va axborot texnologiyalari sohasida yuz berayotgan kiberjinoiyatlar haqida qisqacha yoritilgan. Shuningdek, ushbu jinoyatlarning turlari, bu turdagi jinoiy vaziyatlarga qarshi kurash tizimini takomillashtirish, xavfsizlik choralarini ko‘rish bo‘yicha qonunchiligimizda samarali olib borilfyotgan islohotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: globallasuv, kiberxavfsizlik, kiberjinoiyat, kiberterrorizm, axborot xuruji, informatsion tahdid, kompyuter jinoiyatchiligi, elektron jinoiyat.

Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор киберпреступлений, происходящих в сфере Интернета и информационных технологий. Также освещены виды этих преступлений, совершенствование системы борьбы с данным видом криминальных ситуаций, эффективные реформы нашего законодательства о мерах безопасности.

Ключевые слова: глобализация, кибербезопасность, киберпреступность, киберterrorizm, информационная атака, информационная угроза, компьютерная преступность, электронная преступность.

Abstract: This article provides a brief overview of cybercrimes occurring in the field of Internet and information technologies. Also, the types of these crimes, the improvement of the system of combating this type of criminal situations, and the effective reforms in our legislation on security measures are covered.

Key words: globalization, cyber security, cyber crime, cyber terrorism, information attack, information threat, computer crime, electronic crime.

Kiberjinoiyat — kompyuter va tarmoqning birgalikdagi aloqasi ostida sodir etiluvchi jinoiyat turi. Kompyuter jinoiyat paytida maqsadli yo‘naltirilgan qurol vazifasini bajarib beradi. Kiberjinoiyat kimningdir xavfsizligi va moliyaviy saviyasiga zarar yetkazish maqsadida sodir etiladi.

Maxfiy ma‘lumotlar qonuniy tarzda himoyalangan holatda yuz beruvchi kiberjinoiyatlar bilan bog‘liq ko‘pgina jinoiyatlar mavjud. Xalqaro miqyosda hukumat

ham, nodavlat subyektlar ham kiberjinoyatlar, jumladan, josuslik, moliyaviy o’g’irlik va boshqa transchegaraviy jinoyatlar bilan shug’ullanadi. Xalqaro chegaralarni kesib o’tuvchi va kamida bitta milliy davlatning xatti-harakatlarini o’z ichiga olgan kiberjinoyatlar ba’zan kiberurush deb ataladi. Uorren Baffet kiberjinoyatni “insoniyatning birinchi raqamli muammosi” deb ta’riflaydi va “insoniyat uchun real xavf tug’diradi”, deya qo’shimcha qilib o’tadi.

2014-yilda chop etilgan hisobotda (McAfee homiyligida) jahon iqtisodiyotiga yetkazilgan yillik zarar 445 milliard dollarni tashkil qilgan. Cybersecurity Ventures tomonidan 2016-yilgi hisobotda kiberjinoyatlar natijasida yetkazilgan global zararlar 2021-yilga kelib yiliga 6 trillion dollargacha, 2025-yilga kelib esa 10,5 trillion dollargacha ko’tarilishi bashorat qilingan edi.

2012-yilda AQShda onlayn kredit va debet kartalaridagi firibgarlik oqibatida taxminan 1,5 milliard dollar yo’qotilgan 2018-yilda Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi (CSIS) tomonidan McAfee bilan hamkorlikda o’tkazilgan tadqiqot shuni ko’rsatadiki, har yili global YaIMning qariyb bir foizi, ya’ni 600 milliard dollarga yaqini kiberjinoyatlar tufayli yo’qoladi. Jahon Iqtisodiy Forumi 2020 Global Risk hisobotida uyushgan kiberjinoyatlar idoralari jinoiy faoliyatni onlayn qilish uchun kuchlarni birlashtirayotganini tasdiqladi, shu bilan birga ularning aniqlash va jinoiy javobgarlikka tortilish ehtimoli AQShda 1 foizdan kamroqni tashkil qiladi.

An’anaviy jinoyatchilikning kamayishi bilan global hamjamiyatlar kiberjinoyatlarning muntazam o’sishiga guvoh bo’lishda davom etmoqda. Kiberjinoyat moliyaviy jinoyatlardan tortib firibgarlikgacha, kiberpornografik savdo va reklama firibgarliklari orqali keng ko’lamli faoliyatni o’z ichiga oladi.

Moliyaviy firibgarlik jinoyatlari. Kompyuter firibgarligi — bu boshqa shaxsni yo’qotishga olib keladigan biror narsa qilish yoki qilmaslikka imkon berish uchun haqiqatni har qanday noto’g’ri ko’rsatish. Shu nuqtai nazardan, firibgarlik quyidagi yo’llar bilan foyda olishga olib keladi:

✓ Ruxsatsiz tarzda o’zgartirish. Bu kichik texnik tajribani talab qiladi va xodimlar tomonidan ma’lumotlarni kiritish yoki noto’g’ri ma’lumotlarni kiritishdan oldin ma’lumotlarni o’zgartirish yoki ruxsatsiz ko’rsatmalar kiritish yoki ruxsat etilmagan jarayonlardan foydalanish orqali o’g’irlashning keng tarqalgan shaklidir;

✓ Odatda ruxsatsiz tranzaksiyalarni yashirish uchun chiqishni o’zgartirish, yo’q qilish, bostirish yoki o’g’irlash. Buni aniqlash qiyin;

✓ Saqlangan ma’lumotlarni o’zgartirish yoki o’chirish.

Boshqa firibgarlik shakllari kompyuter tizimlari yordamida osonlashtirilishi mumkin, jumladan bank firibgarligi, karding, shaxsni o’g’irlash, tovlamachilik va maxfiy ma’lumotlarni o’g’irlash. Ushbu turdagi jinoyatlar ko’pincha shaxsiy ma’lumotlar yoki pul ma’lumotlarining yo’qolishiga olib keladi.

So‘nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda saytlarni buzib kirish, virusli dasturlar tarqatish kabi holatlar juda kòp uchramoqda. Kiber jinoyatlar hozirgi globallashuv davrida jiddiy muammolardan biriga aylandi. Kiber-jinoyatchilik atamasi kompyuterlar, tarmoqlar yoki internetni qamrab oluvchi jinoiy faoliyatni nazarda tutadi. Kiber-jinoyatning umumiy misollari quyidagilardir:

- dentifikatsiya o'g'irlanishi;
- Phishing;
- Hacking;
- Jinoiy harakatlarga olib keladigan har qanday axmoqlik yoki yolg'onchilik;
- Spyware.

Statistik ma’lumotlarga nazar soladigan bo’lsak, 2024 yilga kelib, kiber jinoyatlardan moliyaviy yo'qotishlar deyarli 70% ga etadi. Juniper Research tadqiqotchilarining fikriga ko'ra, zarar har yili o'rtacha 11 foizga oshadi va 2024 yilga kelib 5 trillion dollardan oshadi. O'tgan yili mutaxassislar kiber jinoyatlardan etkazilgan zararni 3 trillion dollarga baholashgan. Har yili kompaniyalar tobora ko'proq raqamli muhitga bog'liq bo'lib, zarar etkazilishi ma'lumotlarning tarqalishi uchun qonun bo'yicha olinadigan jarimalar tufayli ortadi. Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlar va ularga nisbatan javobgarlik ko'zda tutilgan.

Tarmoq xavfsizligi - bu maqsadli hujumchilar yoki opportunistik zararli dasturlardan qat'iy nazar, kompyuter tarmog'ini buzg'unchilardan himoya qilish amaliyotidir. Favqulodda vaziyatlarni tiklash va biznesning uzluksizligi tashkilotning kiberxavfsizlik hodisasiga yoki operatsiyalar yoki ma'lumotlarning yo'qolishiga olib keladigan boshqa hodisaga qanday munosabatda bo'lishini belgilaydi. Favqulodda vaziyatlarni tiklash siyosati tashkilotning o'z operatsiyalari va ma'lumotlarini voqeadan oldingi kabi ishlash qobiliyatiga qaytishi uchun qanday tiklashini belgilaydi.

Biznesning uzluksizligi - bu ma'lum manbalarsiz ishlashga urinayotganda tashkilot orqaga tushadigan rejadir. Ilova xavfsizligi dasturiy ta'minot va qurilmalarni tahdidlardan xoli saqlashga qaratilgan. Buzilgan dastur himoya qilish uchun mo'ljallangan ma'lumotlarga kirishni ta'minlashi mumkin. Muvaffaqiyatli xavfsizlik dizayn bosqichida, dastur yoki qurilma ishga tushirilishidan ancha oldin boshlanadi. Shuni takidlab ótish kerak-ki, insoniyatga yangi imkoniyotlar yaratilishi bilan birga kiber xurujlar tobora ortib, og'irlashib, xavfli tus olib, xususiy va davlat sektorini bir xilda nishonga olmoqda. Bizneslar va kompaniyalarga tegishli tijoriy sirlar va maxfiy axborotlar o'g'irlanmoqda.

Kiberxavfsizlik korporativ madaniyatning tobora muhim qismiga aylanib bormoqda, ammo bu tendentsiya kompyuter tizimlari foydalanuvchilari orasida keng tarqalmadi. Internet tarmog'idagi ayrim ma'lumot va xabarlar buzg'unchilik, jinoyatchilik harakatlariga undabgina qolmay, balki bunday axborot tarqatish

usullaridan turli ekstremistik guruhlar, buzg‘unchi tashkilotlar, kiberterrorizm vakillarihamda ko‘plab firibgarlar foydalanishga harakat qilmoqdalar. Bunday urinishlar o‘z navbatida jinoyatchilikning yangi turlarini “kashf” etishda va jinoyatning globallashtirishida katta rol o‘ynab kelmoqda. Ana shunday “kashfiyot” lardan biri — kompyuter jinoyatchiligi qisqa vaqt ichida o‘zining “yuqori cho‘qqisi” ga ko‘tarildi.

XULOSA: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, axborot texnologiyalarisohasi jadal rivojlanib borayotgan zamonda u bilan bog‘liq turli tuman muammolar yuzaga kelmoqda. Shunday ekan, internet xavfsizligini ta’minlash va bu kabi jinoyatlarning oldini olish faqatgina davlatning emas, balki internet xizmatidan foydalanayotgan har bir mustaqil shaxsning ham burchi hisoblanmog‘i darkor. Xodimlarni kiberxavfsizlik asoslariga o‘rgatish ushbu sohada xarajatlarni yanada samarali rejalashtirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoyev Xalqimizning roziligi faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. –T.: “O‘zbekiston” 2018.
2. A.U.Anorboyev Kiberjinoyatchilik, unga qarshi kurashish muammolari va kiberxavfsizlikni ta’minlash istiqbollari. Monografiya. –T.: Milliy gvardiya instituti. 2020.
3. S.K.Ganiyev, A. A. Ganiyev, Z. T. Xudoyqulov Kiberxavfsizlik asoslari. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Toshkent” 2020.
4. Salayev N.S., Ro‘ziyev R.N Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishga oid milliy va xalqaro standartlar. Monografiya ., – T.: TDYU, 2018
5. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/4736>
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘g‘li, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

12. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
13. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
14. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
15. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
16. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
17. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
18. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
19. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
20. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 12(12), 30-34.
21. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
22. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
23. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
24. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
25. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.